

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ В ЛАНДШАФТНОМ ДИЗАЙНЕ: ОТ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДО ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Максумова Мохинур Сирожиддинована², Mokhinur Maksumova²

¹Старший преподаватель Ташкентского Международного университета Кимё, свободный научный исследователь PhD

²Senior lecturer of Kimyo International University in Tashkent, PhD researcher

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19995431>

Аннотация. В статье исследуются ключевые технологические тренды в области ландшафтной архитектуры за период 2021–2026 гг. Рассматривается влияние цифровых инструментов (LIM), аддитивных технологий (3D-печать) и концепций экологического инжиниринга («города-губки») на трансформацию современных городских пространств. На основе анализа мировых кейсов делается вывод о переходе ландшафтного дизайна от чисто эстетической функции к созданию интеллектуальных саморегулирующихся экосистем.

Annotatsiya. Maqolada 2021-2026-yillar davomida landshaft arxitekturasi sohasidagi asosiy texnologik tendensiyalar o'rganiladi. Raqamli vositalar (LIM), qo'shimcha texnologiyalar (3D-bosma) va ekologik muhandislik konsepsiyalarining ("shimgich shaharlar") zamonaviy shahar hududlarining o'zgarishiga ta'siri ko'rib chiqiladi. Jahon keyslarini tahlil qilish asosida landshaft dizaynining sof estetik funksiyadan intellektual o'z-o'zini tartibga soluvchi ekotizimlarni yaratishga o'tishi haqida xulosa qilinadi.

Abstract: This article explores key technological trends in landscape architecture for the period 2021–2026. It examines the influence of digital tools (LIM), additive technologies (3D printing), and environmental engineering concepts ("sponge cities") on the transformation of modern urban spaces. Based on an analysis of global case studies, the study concludes that landscape design is shifting from a purely aesthetic function toward the creation of intelligent, self-regulating ecosystems.

Ключевые слова: ландшафтная архитектура, инновации, LIM, 3D-печать, устойчивое развитие, сценарии парковых зон, технология «живой кровли».

Kalit so'zlar: Landshaft arxitekturasi, innovatsiyalar, LIM, 3D bosma, barqaror rivojlanish, park zonalari ssenariylari, "jonli tom" texnologiyasi.

Keywords: landscape architecture, innovations, LIM, 3D printing, sustainable development, park zone scenarios, "living roof" technology.

В условиях глобальной урбанизации и климатических вызовов роль ландшафтной архитектуры претерпевает качественную трансформацию. Современный ландшафт рассматривается не просто как декоративное дополнение к застройке, а как сложная инженерная система. Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения высокотехнологичных решений для повышения жизнестойкости городов и создания комфортной, психологически разгруженной среды (сценарных парков и иммерсивных зон).

В работе использован метод сравнительного анализа реализованных международных проектов за последние 5 лет, а также систематический обзор публикаций в ведущих научных журналах (Scopus, Web of Science). Особое внимание уделено междисциплинарному подходу в ИТ, дендрологии и ландшафтной архитектуры.

Цифровая трансформация и LIM

Одной из главных инноваций последних лет является переход к **Landscape Information Modeling (LIM)**. В отличие от стандартного BIM, ландшафтное моделирование учитывает динамические факторы: рост растений, сезонные изменения гидрологии и освещенности. Это позволяет моделировать поведение парковой зоны при экстремальных нагрузках (паводки, тепловые аномалии) еще на этапе проектирования.

Аддитивные технологии и параметризм

3D-печать бетоном, глиной и полимерами совершила прорыв в создании малых архитектурных форм (МАФ). Данная технология дает возможность создания бионических форм с минимальным расходом материала.

Концепция Nature-based Solutions (NbS) внедряется через технологии управления ливневыми водами[3].

- Биодренажные системы: Использование фиторемедиации для очистки городских стоков.
- Smart-ирригация: Использование датчиков IoT для минимизации расхода воды на 30–50%.

Анализ реализованных мировых примеров за последние 5 лет (2021–2026)

1. Benjakitti Forest Park Таиланд, 2022

Парк Бенджакитти - «зеленые легкие» вместо табачной фабрики

Парк Бенджакитти спроектирован китайской студией Turenscape на месте промзоны в центре Бангкока как устойчивая к подтоплению и засухе ресурсоэффективная зеленая зона. На земельном участке площадью 21 га, который прежде арендовала табачная монополия, правительство страны решило создать садово-парковый ансамбль, а фабрику переместить в провинцию. Курс на оздоровление нации, провозглашенный в королевстве, сопровождается антитабачной кампанией и пропагандой здорового образа жизни[4].

Каскадная система очистки воды в парке Бенджакитти (Benjakitti Forest Park) в Бангкоке — это ключевая экологическая функция, превращающая загрязненную воду из окружающих каналов в чистую воду для орошения парка и прудов. Эта система использует естественные методы фильтрации, включая серию каскадов, водно-болотные угодья и фильтрацию через корни растений.

Основные элементы очистки:

- Вода проходит через несколько уровней фильтрации, насыщаясь кислородом.
- водно-болотные угодья Ветлэнды(Wetlands) – это специально созданные зоны с растениями, которые поглощают загрязнения.
- самоочищающийся ландшафт, имитирующий природу, который поддерживает биоразнообразие.

Такая система не только очищает воду, но и снижает риски наводнения, создавая оазис прохлады в центре города.

2. 3D печать в ландшафтной архитектуре

В Китае, в городе Шэньчжэне в 2021 году создали футуристичный парк с помощью 3D-технологий площадью 5500 квадратных метров, устроив своеобразный симбиоз природы и строительных материалов[7].

За создание парка будущего ответственна компания Advanced Intelligent Construction Technology. На выставке в Китае она представила напечатанный на 3D-принтере парк с коэффициентом озеленения 88 процентов.

Как же именно использовались в этих рамках современные технологии? Все бордюры, лавки, скульптуры, клумбы, стены и скамейки были созданы на принтере. Благодаря использованию такого подхода парк получился современным и футуристическим, а также удалось снизить затраты на строительство, а также значительно ускорились темпы работы. На реализацию парка ушло всего два с половиной месяца[7].

«Интеллектуальное строительство все еще находится в зачаточном состоянии, но цифровизация строительной отрасли имеет блестящие перспективы», — отмечают сотрудники строительного бюро из Шэньчжэня. В данный момент компания Advanced Intelligent Construction Technology запускает строительную компанию с использованием 3D-печати в США[7].

На сегодняшний день технологии 3D печати позволяют использовать большой спектр различных материалов в зависимости от типа создаваемого объекта, которые будут долговечными, устойчивыми к воздействию внешней среды: пластик, бетон и цементоподобные материалы, металлы, керамика, смолы[2].

Технология 3D печати позволяет достичь высокой точности и детализации при производстве объектов. Мелкие элементы, такие как текстуры, орнаменты или мелкие декоративные элементы, можно выполнить с минимальными затратами времени и усилий.

Игровая площадка в Китае, напечатанная на 3D-принтере

В 2024 году в восточнокитайском городе Цзинань команда [XISUI Design](#) завершила строительство игровой площадки Boulder Park площадью 4000 кв. метров. Дизайн площадки имитирует скалистые образования.

Так, наиболее заметной структурой выступает инсталляция-пещера, созданная с использованием крупномасштабной 3D-печати бетона. Массивные валуны, расположенные вокруг песочницы, стали основой для качелей, батутов, труб и альпинистских туннелей.

Прилегающий «Лесной сад» с местной растительностью и извилистыми приглашает отдохнуть после активных игр. На западной стороне «Водный сад» организован сеть неглубоких ручьев и объектов, где дети и взрослые могут взаимодействовать с живыми фонтанами[8].

Крупномасштабные 3D-печатные конструкции создавались в сотрудничестве с Guanli Intelligent Technology Co. В отличие от обычной технологии с использованием опалубки и сегментной сборки, метод аддитивной роботизированной печати строит конструкции, непрерывно накладывая материал слой за слоем. XISUI Design подчеркивает, что ландшафтные проекты, в отличие от зданий, часто имеют более простые требования и меньшие масштабы, что делает их идеальным испытательным полигоном для тестирования современных методов строительства[8].

3. Климатическая адаптация: парк-резервуар для сбора осадков и «города-губки».

Более 10 лет назад в Копенгагене был запущен многомиллиардный план управления ливневыми водами. В связи с этим город приступил к реализации обширного плана по улучшению борьбы с разрушительными ливнями, так называемыми сильными ливневыми дождями, при которых выпадает более 15 миллиметров осадков за 30 минут.

Столичный «план управления ливневыми водами» включает в себя ряд мелких и крупных решений: технических и природосберегающих, наземных и подземных.

В Копенгагене были проверены в деле наземные решения, например, строительство дождеприёмников в жилых районах. Также были протестированы водопроницаемые виды асфальта, которые не позволяют воде оставаться на поверхности[5].

Некоторые парки были полностью переоборудованы под штормовую погоду. **Исторический парк Энгаве**, созданный почти век назад, был переоборудован в водохранилище объемом 22 600 м³, где могут вместиться восемь олимпийских бассейнов.

Воду в низовье парка Энгаве можно использовать, чтобы питать насос для уборки улиц. Воутер Ванневиль, эксперт Европейского агентства по окружающей среде в Копенгагене, призывает города увеличить количество зелёных насаждений, чтобы противостоять присущей городам водонепроницаемости, а

также сохранить воду в городах в виде фонтанов и каналов [5].

Парк сохранил свой первоначальный облик, например, здесь осталось озеро

«Города-губки» (sponge cities) — это концепция городского планирования, которая зародилась еще в Китае, направленная на борьбу с наводнениями и засухой путем создания эко-инфраструктуры (парки, водоемы, проницаемые покрытия), способной поглощать, очищать и повторно использовать дождевую воду. Эта модель имитирует природный круговорот воды, заменяя бетонные водостоки «губчатыми» элементами[4].

Ключевые особенности городов-губок:

- Природная интеграция: Использование зелёных крыш, водно-болотных угодий, дождевых садов и водонепроницаемых дорожных покрытий для сбора осадков.
- Борьба с затоплениями: Вода не сбрасывается сразу в канализацию, а удерживается почвой и резервуарами, уменьшая нагрузку на дренажные системы во время ливней.

Собранная вода очищается и используется для технических нужд, что экономит ресурсы. Изначально программа была запущена в Китае, где насчитывается более 30 пилотных городов, включая Куньмин. В настоящее время элементы этой концепции внедряются во многих мегаполисах мира, включая США, Великобританию, Германию, Сингапур, Японию и Южную Корею.

4. Плавающие сады во Франции

В самом центре Лиона с использованием японских эндемиков дизайнер Патрик Наду соорудил зеленую пирамидальную конструкцию-павильон. «Плавающий сад», как его называет Наду, помещенный в центр бассейна, предназначен для отдыха горожан среди пышной зеленой «гавани» в центре города. Похожая на усеченную пирамиду, инсталляция

вызывает ассоциации с миром детства, магии и фантастических ландшафтов. Гидропонные модульные системы применяются для ревитализации промышленных зон.

Уникальный ансамбль каналов и «плавающих» островков *в садах Les Hortillonnages* в городе Амьен (Франция) появился еще в Средневековье и до сих пор используется для выращивания овощей, фруктов и цветов.

Ключевые функции плавучего сада:

1. Биофильтрация воды. Корневая система растений на плавучих платформах активно поглощает биогенные вещества (азот, фосфор) и тяжелые металлы, очищая водоемы.
2. Улучшение микроклимата и снижение теплового эффекта. Растения испаряют влагу, охлаждая воздух в городе, что критически важно в жаркое время.
3. Эстетическая и рекреационная роль. Они превращают заброшенные технические или загрязненные городские районы в эстетически привлекательные зоны отдыха.
4. Экологическая устойчивость. Плавучие сады поддерживают жизнь водных организмов, птиц и насекомых, способствуя росту биоразнообразия.

5. Технология с эффектом охлаждения

Еще одна технология не может остаться без внимания. В то время, как большинство людей спасаются от зноя с помощью кондиционеров, **инновационная система «живой кровли»** помогает домовладельцам сохранять прохладу, используя естественную энергию испарения.

Технология была разработана итальянской компанией Pontarolo Engineering. Система широко распространена по всему миру, включая страны Европы и Россию. CUPOLEX® - это система проветриваемых половых перекрытий, состоящая из модульных пластиковых элементов различных размеров, произведенных из вторичного сырья [9]. Она превращает обычную крышу в природную установку для охлаждения и имеет следующие функции:

- работает как природная губка, нижний слой удерживает дождевую воду в специальных резервуарах, а верхний слой состоит из почвы и живых растений. Вместе они создают термический буфер, не позволяя солнцу раскалить поверхность крыши.
- испарительное охлаждение поверхности, когда накопленная влага испаряется через растения (процесс, называемый *транспирацией*), она естественным образом понижает температуру окружающего воздуха. Это работает как гигантский встроенный кондиционер испарительного типа прямо на крыше вашего дома.
- в то время, как традиционные темные крыши могут нагреваться до 65°C и выше данная система борется с «тепловыми островами», поддерживая температуру кровли на уровне температуры окружающего воздуха, радикально снижая нагрузку на электросеть и кондиционеры[10].
- защищает от наводнений, впитывает обильные осадки, предотвращая тем самым переполнение ливневых стоков и защищая городскую среду.

Такую технологию с эффектом охлаждения можно применять не только на крышах сооружений, но и в качестве покрытия пешеходно-тропиночных сетей, площадок в парковых зонах, скверах и бульварах.

Анализ научной литературы и практического опыта показывает, что внедрение инноваций позволяет решить несколько актуальных задач: экологическую для снижения эффекта «теплого острова» в мегаполисах; экономическую, которая позволяет сократить затраты на обслуживание территорий за счет автоматизации; социальную, где создание иммерсивных пространств и сценарий использования парка адаптируется под потребности жителей в реальном времени.

Инновации в ландшафтном дизайне в период 2021–2026 гг. демонстрируют уход от статических форм к динамическим системам. Будущее отрасли лежит в плоскости дальнейшей интеграции ИИ в управление городскими ландшафтами и создании биофильных структур, которые не просто имитируют природу, а функционируют как полноценные экосистемы.

Список использованной литературы

1. Baniasadi S. (2022). *The Potential of 3D Concrete Printing in Landscape Architecture Design Process*. Landscape Architecture Magazine/ <https://thecela.org/wp-content/uploads/LRR11-THE-POTENTIAL-OF-3D-CONCRETE-PRINTING.pdf>
2. Rae, H. (2021). “A New 3D Printing Process Promises a Cost Effective-Efficient Path for Custom Designs” *Landscape Architecture Magazine*.
3. Thomas, J. (2025) Nature-Based Solutions for Disaster Risk Reduction: Sponge Cities Increase Resilience, Reduce Risks, and Lower the Costs of Floods. *Journal of Water Resource and Protection* <https://www.scirp.org/journal/paperinformation?paperid=147494>
4. **Yu, K.** (2022). *Sponge City: Theory and Practice as a Nature-Based Solution*. **Journal of Landscape Architecture (JoLA)** <https://www.turenscape.com/topic/en/spongecity/index.html>
5. <https://ru.euronews.com/2024/09/10/borba-s-izmeneniem-klimata-kopengagen-mechtaet-stat-gorodom-zashishyonnym-ot-navodnenij>
6. Воличенко, О., Цурик, Т. (2024). Иммерсивные практики в пространстве современного парка. *проект байкал*, 21(80), 89–95. <https://doi.org/10.51461/issn.2309-3072/80.2337>
7. <https://24gadget.ru/1161073974-v-kitae-predstavili-futuristichnyj-park-sozdannyj-s-pomoschju-3d-pechati.html>
8. <https://www.interior.ru/xisui-design>
9. <https://geoinfo.ru/product/analiticheskaya-sluzhba-geoinfo/goroda-gubki-uchimsya-u-prirody-47511.shtml>
10. [https://pontarolo.com/en/products/cupolex/cupolex-aerated-concrete-floors/#:~:text=CUPOLEX%20are%20disposable%20formworks%20to,the%20aerated%20concrete%20floor%20slab.\)](https://pontarolo.com/en/products/cupolex/cupolex-aerated-concrete-floors/#:~:text=CUPOLEX%20are%20disposable%20formworks%20to,the%20aerated%20concrete%20floor%20slab.)